

КОРХОНАЛАРНИНГ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИДА СТРАТЕГИК МАРКЕТИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ

Акрамов Бўрибек Фахриддин ўғли

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Ҳалқаро туризм” факультети декан
муовини
akramovb93@mail.ru*

***Аннотация:** Мақолада корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг имкониятлари ёртилган. Шунингдек, миллий иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлаш ва саноатдаги ишлаб чиқариш ҳажмини 40 фоизга оширишда ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг имкониятларини ошириш зарурати илмий асосланган. Бундан ташқари, корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг имкониятлари хулоса ва таклифлар ишлаб чирилган.*

***Таянч иборалар:** ташқи иқтисодий фаолият, маркетинг, маркетинг стратегияси, рақобат, замонавий маркетинг.*

Ташқи савдо соҳасидаги масалалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев «Бизда улкан резервлар бор. Лекин шунга қарамасдан, ўтган йили жами 1 миллиард 540 миллион долларлик прогноз кўрсаткичлари бажарилмай қолди. Шундан 570 миллион доллари Вазирлар Маҳкамаси комплексларига қаршли корхоналарга тўғри келади. 970 миллион доллар миқдоридаги кўрсаткичлар эса ҳудудлардаги хўжалик юритувчи субъектлар томонидан бажарилмаган. Таъкидлаш жоизки, Тараққиёт стратегиясида бошқа устувор вазифалар билан бир қаторда, миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ўсишига эришиш, рақамли иқтисодиётни драйвер соҳага айлантириш, инвестиция муҳитини яхшилаш, молиявий ресурсларни кўпайтириш, тадбиркорликни ривожлантириш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан юксалтириш, экспорт салоҳиятини ошириш чоралари кўзда тутилган.

Шу билан бирга, ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг мамлакатда иқтисодиётнинг барча тармоқлари, жумладан, энергетика, саноат, машинасозлик, тоғ-кон саноати, қишлоқ хўжалиги кабиларда барқарор юқори ўсиш суръатларини

таъминлаш ҳисобига келгуси беш йилда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотни 1,6 баробар ошириш, 2030 йилга бориб, аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни 4 000 долларга етказиш мақсад қилинган. Яна бир асосий мақсад, бу макроиктисодий барқарорликни таъминлаш соҳасида йиллик инфляция даражасини 2023 йилгача 5 фоизга босқичма-босқич пасайтиришдан иборат. Ўз навбатида, инфляция даражасини 2022 йилда 9 фоизгача, давлат бюджети тақчиллигини эса ЯИМга нисбатан 3 фоизга пасайтириш кўзда тутилмоқда.

Саноат сиёсатида белгиланган ислоҳотларга эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон бундан буён миллий иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлаш ва саноатдаги ишлаб чиқариш ҳажмини 40 фоизга ошириш орқали ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишда давом этишини кўришимиз мумкин. Тўғри, бу осон иш эмас. Лекин, бунинг учун сермаҳсул тармоқлар белгиланган бўлиб, ҳар бири ўзининг мақсадли кўрсаткичларига эга. Хусусан, олтин ишлаб чиқариш ҳажмини 26 фоизга, кумуш ишлаб чиқаришни 42 фоизга ошириш, мис ва қора металлдан тайёрланган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни 2 баробарга кўпайтириш мақсадида металлургияда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш шулар жумласига киради. Шунингдек, кимё саноатида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми кимё ва геохимёвий саноатни ривожлантириш ва табиий газни қайта ишлаш даражасини 8 фоиздан 20 фоизгача етказиш ҳисобига 2 миллиард АҚШ долларини ташкил этади. Бундан ташқари, келгуси беш йилда қурилиш материаллари ва тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни 2 баравар, чарм-пойабзал маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 3 баравар, фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқаришни 3 баравар, электротехника саноатида юқори қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни 2 баравар, экспорт ҳажмини 3 баравар, мебель ишлаб чиқариш ҳажмини 2,8 бараварга ошириш кўзда тутилган.

Тижорат амалиёти шакллари ва усулларини ўрганиш ўз ичига барча турдаги шартномаларни тузиш, савдо ва аукционларни амалга ошириш шартларини ўрганиш каби масалаларни олади. Товарлар ҳаракатини ўрганиш эса логистика масалаларини, яъни тарифлардан келиб чиққан ҳолда транспорт турини танлаш (денгиз, сув, темир йўл, ҳаво в.х.к.), юкларни тушириш ва ортиш, уларни сақлаш каби масалаларни

Ўрганишни назарда тутати. Бу маълумотлар етказиб бериш шартлари билан экспортни амалга оширишда нархларни тўғри белгилаш имконини беради. Маркетинг тадқиқотининг яна бир замонавий шакли бу SWOT-таҳлил ҳисобланади. Бу орқали бир томондан бозордан кутилаётган имконият ва хавфларни ҳисобга олиш ҳамда корхонанинг кучли ва заиф томонларини билишга имкон беради. Маркетинг назарияси ва амалиётининг равнақи бевосита маркетинг изланишлари ва тадқиқотлари йўналишларига боғлиқ.

АҚШ, Германия, Япония, Франция, Англия каби давлатларда юқори даражада шаклланган маркетинг фаолияти амалга оширилмоқда. Унда биринчи ўринга харидор, жамият фаровонлигини, улар олдидаги ижтимоий масъулиятни кўяди. Харидор ва қолаверса ялпи жамият миқёсида манфаатлар муштараклигини таъминлаш, замон талаблари асосида уни такомиллаштириб бориш вазифасини фирманинг коммуникация сиёсати, изланишлари ҳал этади. Кейинги пайтда иқтисодий луғатимизга ва умуман ҳаётимизга кўплаб янги иқтисодий тушунчалар кириб келди. Шундай тушунчалардан бири ва энг аҳамиятлиси ҳисобланган маркетинг сўзи биринчи марта Америка Қўшма Штатларида пайдо бўлган. АҚШ да ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларини кўпроқ сотишга ҳаракатларни амалга ошириб, бозорларни қидиришга киришадилар.

Маркетинг сўзи - бозорларни ўрганаман, бозорларни қидираман деган маъноларни беради. Ўша вақтдаги тадбиркорлар ва фермерлар ўзлари билмаган ҳолатда маркетинг фаолияти билан шуғулланганлар. Кейинчалик маркетинг фаолиятининг назарий асослари яратилди. Маркетинг фаолиятига тушунча беришга кўплаб олимлар ва тадқиқотчилар ҳаракат қилганлар.

Маркетинг – айирбошлаш йўли билан эҳтиёж ва талабларни қондиришга йўналтирилган инсон фаолиятининг тури, бозордаги барча қатнашчиларнинг ўзаро манфаатларига асосланган ҳаракатларини, талабни шакллантириш ва қондириш учун бирлаштиришдир. Маркетинг бу товар ҳаракатларининг барча босқичларини ўз ичига олувчи, талаб таклифни ўрганиш, маҳсулот ишлаб чиқариш дастурини яратиш, сотиш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ бўлган турли хилдаги хизматлар кўрсатиш ва истеъмолдан чиққандан кейин утилизациялашни ташкил қилиш каби бозор

муаммоларини ечишда яхлит тизимли ёндашишдир. Маркетинг энг аввало товарлар тўпланиб, сотилмай қолган ва иқтисодиёт инқирози кучайган шароитда, уни шу инқироздан чиқариш курали сифатида ихтиро қилинган, яратилгадир. Унинг мақсади ниҳоятда кенг ва мураккаб масалаларни ҳал қилишга қаратилгандир.

У ишлаб чиқаришни харидор эҳтиёжига мослаштириб, талаб ва таклифни мувозанатига эришган ҳолда, уни ташкил этган корхона, ташкилотларга юқори фойда келтиришдир. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятида стратегик маркетинг имкониятлари кўйидаги муҳим вазифаларни ҳал этиши лозим:

- харидорлар ва истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини ўрганиш ва аниқлаш;
- турли товарлар ва хизматларга бўлган талабларни ўрганиш;
- саноат корхоналарининг фаолиятини унинг харидорлари эҳтиёжларига мослаштириш;
- талаб ва таклиф тўғрисида олинган маълумотлар асосида бозорни ўрганиш;
- товарлар рекламасини ташкил этиш, харидорларни товарларни сотиб олишга қизиқишини орттириш;
- товар яратувчи ёки уни сотувчи корхона тадқиқотларини амалга ошириш учун маълумотлар тўплаш ва таҳлил қилиш;
- товарни бозорга чиқаришдаги барча хизматлар тўғрисида маълумотлар олиш;
- тўлдирувчи товарлар ва ўрнини босувчи товарлар тўғрисида ахборотлар йиғиш;
- товарларга бўлган талабни истиқболлаш, уларни амалга оширишни назорат қилишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М. Мирзиёевнинг Мамлакатимизни 2017 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2018 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси – Т.: Ўзбекистон 2017, 16 бет.

2. <https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx>
3. <https://www.qualtrics.com/blog/market-research-v-marketing-research/>
4. Green, P.E., Tull, D.S. and Albaum, G (1993), Research For Marketing Decisions, 5th edition, Prentice-Hall 5. <https://www.managementstudyguide.com/types-of-marketing-research-andtheir-application.htm>
6. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: учебное пособие / под ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвинов. – М.: Образование Украины, 2012. -300 с.
7. Usmanov, B. (2017). Role of Foreign Investments in Developing Industry of Uzbekistan. In Young Scientist USA (pp. 8-11).